

POLAND

POLAND

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ

Исроилова Гуландом Икболжон кизи

студентка,

Ферганский государственный университет

Акбаров Ойбек Абдугафурович

Научный руководитель: к.ф.н.

доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243631>

Аннотация: Статья рассматривает важность включения изучения русской культуры в программу обучения русскому языку как иностранному. Авторы анализируют роль культурного контекста в усвоении языка и идентифицируют ключевые аспекты русской культуры, которые могут быть интегрированы в учебный процесс.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, преподавание, русская культура, межкультурное обучение, культурный контекст, коммуникативные навыки.

TEACHING RUSSIAN CULTURE AS PART OF THE PROGRAMME OF
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Isroilova Gulandom Ikbolzhon qizi

student, Fergana State University

Akbarov Oybek Abdugafurovich

Supervisor: Candidate of Phylological Sciences

Associate Professor, Fergana State University

Abstract: The article considers the importance of including the study of Russian culture in the programme of teaching Russian as a foreign language. The authors analyse the role of cultural context in language acquisition and identify key aspects of Russian culture that can be integrated into the teaching process.

Key words: Russian as a foreign language, teaching, Russian culture, intercultural learning, cultural context, communicative skills.

В 20 веке в связи с постоянным углублением культурного исследования и быстрым развитием теории преподавания русского языка появились более глубокие исследования теории обучения русскому языку. Педагоги осознали, что обучение языку и культуре необходимо объединить. Результаты исследования по культурным факторам должны быть показаны в способности овладения целевым языком и культурой для обучающихся через промежуточное звено обучения русскому языку.

Известно, что чем глубже и всесторонне человек познакомится с культурой страны изучаемого языка, тем лучше будет взаимопонимание между носителями языка во время общения. Практические исследования обучения русскому языку показывает, что мы не преуспели в соединении обучения языку и культуре в учебном процессе. Таким образом, эффективное интегрирование культурных факторов в обучении языку в преподавании русского языка как иностранного по-прежнему является проблемой, требующей безотлагательного решения.

I. Принципы введения культуры в преподавании русского языка в иноязычной аудитории.

В практике преподавания русского языка в иноязычной аудитории мы должны придерживаться следующих принципов.

Во-первых, стадийность. Преподавание русского языка как иностранного придерживается принципа постепенности, перехода от простого к сложному. Введение информации о культуре России должно быть близко к уровню студентов и соответствовать уровню знания русского языка обучаемых. Введение знаний и культуры и введение коммуникативной культуры должны быть относительно упорядочены. Так, например, на вступительном этапе необходимо представить некоторые коммуникативные культурные контексты, например: «поход в магазин за покупками», «звонок по телефону», «посещение библиотеки». Затем дать знания, связанные с культурой кулинарии и народными обычаями русских. Культура должна иметь свои собственные системы классификации, то есть следует составить программу уровней знакомства с культурой: от простого к сложному.

Во-вторых, умеренность. Следует удовлетворить потребности студентов в изучении русского языка. На основном этапе обучения русского языка как иностранного коммуникативная культура является первичной. Вместе с тем коммуникативная культура должна быть своевременной. Таким образом, на вступительном этапе преподавание русской культуры не обязательно отвечает реальным потребностям обучения русскому языку учащихся. На продвинутом и высшем этапе преподавание культуры России осуществляется выборочно.

В-третьих, научность. Она является источником жизненной силы для распространения культуры и играет роль командира. Она является не только суммированием вышеуказанной постепенности и умеренности, но и включает в себя систематичность, точность, актуальность и другие

проблемы. Кроме того, научность включает в себя еще целесообразность создания культурной системы и методы введения знаний о культуре страны. Она играет ключевую роль в преподавании русского языка и оказывает непосредственное влияние на осуществление общей цели. Мы знаем, что обучение русскому языку должно объединиться с культурной информации. Цель изучения русского языка как иностранного заключается в том, чтобы осуществить коммуникативную деятельность после освоения системы, выражающей смыслы, и позволить людям понимать друг друга на разных уровнях. Цель размышления об обучении русскому языку как иностранного с теоретической и практической позиций состоит в том, что на основе овладения научностью и законом обучения культуре и на основе практики укрепить подготовку межкультурной осведомленности студентов и дать им понять, что изучение языка является одновременно изучением культуры, и чистое исследование языка для языка или изучение языка для языка не дает возможность овладеть иностранным языком по-настоящему. В учебную реформу нового времени внесены некоторые изменения о цели преподавания русского языка. В методику преподавания русского языка введены новые концепции и новые методы.

Иначе говоря, на современном этапе в методике русского языка как иностранного центральное место занимает поиск путей и способов оптимизации обучения, то есть создание такой организации обучения, которая обеспечила бы высокий уровень языковой и коммуникативной компетенции учащихся. Одним из путей решения этой проблемы, как известно, является выявление в национальной культурной семантики и разработка методических приемов и способов презентации, закрепления и активизации этой семантики прямо на языковых занятиях. В данном ключе касается одного лингвистического предмета, так называемого «лингвострановедения». Особое значение имеют исследования по лингвострановедению, прежде всего известная книга Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Лингвострановедческая теория слова» (1980). В этой книге анализируется феномен накопительной природы лексической семантики и много внимания уделяется возможностям использовать слово для приобщения изучающих иностранные языки к соответствующим национальным культурам. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров отмечают, что проблематику лингвострановедения составляют два круга вопросов: 1) филологический (прежде всего лингвистический), т. е. анализ языка с целью выявления национально-культурной семантики, и 2)

POLAND

POLAND

лингводидактический (методический) — приёмы презентации, закрепления и активизации специфических для данного национального языка единиц и страноведческого прочтения текстов; задачи обучения русскому языку здесь неразрывно связываются с задачами соизучения страны (1, с.7). С позиций лингвострановедческой теории слова делятся на две большие группы: эквивалентные и безэквивалентные (1, с.20) или универсальные и национально-специфические слова. Между ними располагается обширная часть лексики со слабо выраженными культурно-специфическими характеристиками (2, с.106).

References:

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. — М.: Русский язык, 1980. — 320 с.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: методическое руководство. — М.: Рус. яз., 1990. — 246 с.
3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Монография. — Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.
4. Лю, Цзюань. Фактор культуры в преподавании русского языка как иностранного / Цзюань Лю. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2015. — № 5 (5). — С. 65-68. — URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/18/494/> (дата обращения: 21.05.2024).

